

Pengaruh Beda Rasio Tegangan Terhadap Unjuk Kerja Paralel Transformator pada GI Legok Berbasis Matlab

Audhie Restu Muharram

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Jayabaya
audhiee@gmail.com

Abstract

Currently, PT PLN (Persero) has made many replacements and transformer extensions with 150/22 kV voltage. To improve system reliability and service in several substations sometimes parallel operations are needed between the existing 150/20 kV transformer and the new 150/22 kV transformer, one of them is in Legok substation, where both types of transformers have different voltage ratios. The purpose of this study was to determine the effect of parallel transformer operations with different voltage ratios on the efficiency and effectiveness of transformers in serving loads and to determine what conditions allow to parallel transformers with different voltage ratios in Legok substation. The research was carried out using Matlab simulation to calculate the circulation current in each tap condition during parallel operation. From the simulation results obtained 289 parallel transformer unit 3 and unit 4 conditions in Legok substation and there are 45 recommendation. Based on the recommendation data, the highest loading can be 119.440 MVA while the smallest is 108.043 MVA.

Keyword: *Parallel Transformator, Different Voltage Ratios, Circulation Current, Matlab*

Abstrak

Saat ini di PT PLN (Persero) banyak melakukan penggantian serta ekstension transformator dengan tegangan 150/22 kV. Untuk meningkatkan keandalan sistem serta pelayanan di beberapa gardu induk terkadang perlu dilakukan operasi paralel antara transformator 150/20 kV eksisting dengan transformator 150/22 kV yang baru termasuk yang ada di GI Legok, dimana kedua jenis transformator tersebut memiliki rasio tegangan yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh operasi paralel transformator dengan rasio tegangan yang berbeda terhadap efisiensi dan efektivitas transformator dalam melayani beban serta untuk menentukan kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk memparalel transformator dengan rasio tegangan berbeda di GI Legok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan simulasi Matlab untuk menghitung arus sirkulasi pada masing-masing kondisi tap saat operasi paralel. Dari hasil simulasi diperoleh 289 kondisi paralel transformator unit 3 dan unit 4 di GI Legok dimana terdapat 45 kondisi yang direkomendasikan. Dari data rekomendasi tersebut pembebanan paling tinggi yang dapat dilakukan sebesar 119,440 MVA sedangkan yang paling kecil 108,043 MVA.

Kata kunci: Paralel Transformator, Beda Rasio Tegangan, Arus Sirkulasi, Matlab

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di PT PLN (Persero) banyak melakukan penggantian serta *ekstension* transformator dengan tegangan 150/22 kV. Untuk meningkatkan keandalan sistem serta pelayanan di beberapa gardu induk terkadang perlu dilakukan operasi paralel antara transformator 150/20 kV eksisting dengan transformator 150/22 kV yang baru, dimana kedua jenis transformator tersebut memiliki rasio

tegangan yang berbeda. Salah satu syarat dalam memparalel dua buah transformator adalah rasio tegangannya harus sama, namun fakta dilapangan untuk pemenuhan kebutuhan sistem kedua jenis transformator tersebut perlu untuk diparalel.

Salah satu gardu induk yang memiliki transformator dengan rasio tegangan 150/22 kV dan 150/20 kV yang konfigurasi memungkinkan untuk dilakukan operasi paralel adalah GI Legok, dalam tugas akhir ini penulis ingin membahas pengaruh ketika dilakukan operasi paralel transformator dengan rasio yang berbeda pada GI Legok.

II. TEORI DASAR

2.1 Pengertian Transformator

Transformator merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya/ tenaga dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Transformator merupakan peralatan statis dimana rangkaian magnetik dan belitan yang terdiri dari 2 atau lebih belitan, secara induksi elektromagnetik, mentransformasikan daya (arus dan tegangan) sistem AC ke sistem arus dan tegangan lain pada frekuensi yang sama. Transformator menggunakan prinsip hukum induksi faraday dan hukum lorentz dalam menyalurkan daya, dimana arus bolak balik yang mengalir mengelilingi suatu inti besi maka inti besi itu akan berubah menjadi magnet. Dan apabila magnet tersebut dikelilingi oleh suatu belitan maka pada kedua ujung belitan tersebut akan terjadi beda potensial.

Gambar 1. Prinsip Hukum Elektromagnetik

2.2 Operasi Paralel Transformator

Transformator yang dihubungkan secara paralel memiliki tegangan yang sama pada terminal primer dan sekunder. Perbandingan tegangan antara belitan primer dan sekunder tergantung pada rasio belitan. Untuk transformator yang akan diparalel harus memiliki impedansi yang sama agar ketika dalam kondisi berbeban untuk operasi paralel transformator, arus bebannya akan dibagi sedemikian rupa sesuai nilai impedansi pada transformator tersebut. Namun ketika rasio belitan transformator berbeda, meskipun tegangan primer dan sekunder sama pada kedua transformator tersebut arus sirkulasi harus mengalir diantara transformator bahkan dalam kondisi tanpa beban. Jadi, menghubungkan transformator secara paralel ketika parameternya berbeda berpotensi menghasilkan arus sirkulasi atau divisi arus yang tidak diinginkan. Kedua kondisi ini menurunkan efisiensi dan mengurangi jumlah maksimum beban transformator gabungan. Berikut adalah tabel kondisi untuk rekomendasi operasi paralel transformator yang dapat dilakukan secara terus-menerus.

Tabel 1. Ringkasan Kondisi Koneksi Paralel Transformator

Transformator Paralel Connection Types		Equal Loading	Unequal Loading	Over Loading Concerns	Circulating Currents	Recommended Connection
Equal Impedances – Equal Ratios	Same kVA	Yes	No	No	No	Yes
	Different kVA	No	Yes	No	No	Yes
Unequal Impedances – Equal Ratios	Same kVA	No	Yes	Yes	No	No
	Different kVA	No	Yes	Yes	No	No
Unequal Impedances – Unequal Ratios	Same kVA	Yes	No	Yes	Yes	No
	Different kVA	No	Yes	Yes	Yes	No

Gambar 2. Gambaran Umum Operasi Paralel Transformator

Untuk menghitung arus sirkulasi yang terjadi pada saat dua buah transformator berbeda rasio yang dioperasikan paralel digunakan persamaan sebagai berikut.

$$\%IC = \frac{\%e \cdot 100}{\sqrt{(\%R' + k \cdot \%R'')^2 + (\%X' + k \cdot \%X'')^2}} \quad (1)$$

Dimana

$\%IC$ = Persentase arus sirkulasi pada transformator terhadap rating arus transformator

k = kVA' / kVA''

$\%e$ = Perbedaan dalam rasio tegangan dinyatakan dalam persentase normal.

$\% R', \% X', \% R'', \% X''$ adalah persentase resistansi dan reaktansi berdasarkan rasio X/R pada unit kVA' dan kVA''

Nilai R dan X pada persamaan 1 diatas merupakan nilai R dan X ekivalen dalam suatu transformator, namun fakta dilapangan data yang dapat diukur adalah besarnya nilai R baik pada sisi primer maupun sekunder transformator, sehingga untuk menghitung besarnya R ekivalen dapat menggunakan persamaan berikut.

$$R = R_p + a^2 \cdot R_s \quad (2)$$

Dimana

R_p = Resistansi belitan sisi primer

R_s = Resistansi belitan sisi sekunder

a = rasio transformator

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di GI Legok yang berlokasi di Jl. Raya Cisauk – Legok, Kadusirung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2018 hingga Mei 2018.

3.2 Prosedur Penelitian

Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Penulis melakukan peninjauan ke tempat yang dijadikan objek penulisan yakni pada GI Legok untuk melihat langsung kondisi transformator serta melihat data teknik peralatan yang terpasang.

3.3.2 Wawancara

Pengambilan data dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan pegawai *Supervisor* dan *Operator* GI Legok. Wawancara ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat karena hasil yang diterima langsung oleh pihak yang berwenang.

3.3.3 Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan transformator pada GI Legok yang akan diolah, seperti teori-teori yang berkaitan dengan peralatan yang akan diteliti, data yang dimaksudkan adalah data-data yang tidak diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara sebelumnya. Selain itu dokumentasi peralatan dilapangan dibutuhkan dalam bentuk foto-foto untuk digunakan sebagai lampiran.

3.4 Dasar Konsep Paralel Transformator

Berdasarkan studi literatur dan standar operasi paralel transformator yang dinyatakan pada IEC 60076-8, terdapat empat hal utama yang digunakan sebagai pertimbangan evaluasi operasi paralel yaitu:

- ✓ Memiliki rating daya yang sama
- ✓ Memiliki urutan fasa dan konfigurasi belitan yang sama
- ✓ Memiliki rasio tegangan yang sama
- ✓ Memiliki impedansi hubung singkat (%Z) yang relatif sama

Jika %Z berbeda :

- Terjadi perbedaan pembebanan antara kedua transformator.
- Batas beda pembebanan untuk dua transformator dengan desain yang tidak identik adalah 10% (IEC 60076-8 clause 6).
- Batas beda %Z untuk transformator dalam operasi paralel adalah 7.5% (IEC 60076-1 tabel 1).

Jika nilai rasio tegangan berbeda :

- ❖ Terjadi arus sirkulasi yang mengalir dari transformator nilai tegangan sekunder tinggi ke transformator nilai tegangan sekunder rendah.
- ❖ Batas arus sirkulasi yang diperbolehkan adalah 10% dari nilai *full load*.

3.5 Metoda Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang diperoleh tersebut diolah dengan metode deskriptif dan kuantitatif.

Transformator dengan rasio berbeda yang memungkinkan diparalel secara konfigurasi di GI Legok adalah Transformator unit 3 dan Transformator unit 4, dengan spesifikasi sebagai berikut.

Transformator Unit 3		Transformator Unit 4	
Manufacture	: CG Pauwels	Manufacture	: Shandong Taikai
Type	: Power Transformator	Type	: SFZ11-60000/150
Year of Manufacture	: 2015	Year of Manufacture	: 2012
Rated Power	: 60 MVA	Rated Power	: 60 MVA
Ratio Voltage	: 150/22 kV	Ratio Voltage	: 150/20 kV
Colling System	: ONAN/ONAF	Colling System	: ONAN/ONAF
Frequency	: 50 Hz	Frequency	: 50 Hz

Transformator unit 3 di GI Legok telah beroperasi sejak tahun Oktober 2012 dengan mensuplai beban sebanyak 5 penyulang sedangkan untuk transformator unit 4 di GI Legok beroperasi sejak Desember 2016 yang sampai saat tugas akhir ini dibuat baru mensuplai beban sebanyak 2 penyulang.

Saat ini beban kedua transformator tersebut masih dibawah 50% dari beban maksimum yang dapat ditampung. Dalam kondisi tertentu dilakukan operasi paralel pada kedua transformator tersebut dan yang paling sering terjadi adalah saat akan dilaksanakan manuver pemadaman pada salah satu

transformator tersebut untuk kegiatan pemeliharaan. Operasi paralel dilakukan dalam rangka pemindahan beban tanpa padam agar kontinuitas pelayanan pelanggan tidak terputus, operasi paralel kedua transformator di GI Legok tersebut dilakukan pada sisi tegangan menengah 20 kV melalui suatu pemutus seksi (bus section) seperti yang terlihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Konfigurasi Beban Transformator Unit 3 dan Unit 4 GI Legok

Selama ini transformator unit 3 dan unit 4 di GI Legok tersebut belum pernah dilakukan operasi paralel secara kontinyu, berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini mencoba untuk menganalisa dan mensimulasikan dengan menggunakan software Matlab mengenai kondisi transformator tersebut ketika dioperasikan secara paralel dengan rasio tegangan yang berbeda dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi dan efektivitas transformator dalam melayani beban, selain itu penelitian ini juga mencoba mencari rekomendasi serta menentukan kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk memparalel transformator dengan rasio tegangan berbeda di GI Legok.

Untuk mengetahui kondisi transformator tersebut ketika dioperasikan secara paralel dalam tugas akhir ini akan dianalisa mengenai potensi arus sirkulasi yang terjadi dengan menggunakan data spesifikasi rasio tegangan pada masing-masing posisi tap pada kedua transformator tersebut.

Untuk memudahkan menghitung potensi arus sirkulasi pada kombinasi posisi tap yang berbeda-beda maka dibuatkan simulasi dengan menggunakan software Matlab. Dari hasil simulasi tersebutlah dapat diperoleh rekomendasi kondisi yang memungkinkan untuk memparalel transformator dengan rasio tegangan berbeda di GI Legok serta batasan-batasannya agar tidak memperpendek umur pakai atau bahkan sampai merusak transformator tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Transformator

Tabel 2. Data Impedansi dan Rasio Transformator Unit 3 GI Legok

Tap	HV (V)	I _{primer} (A)	LV (V)	I _{sekunder} (A)	TV (V)	Rasio	R _{primer} (Ω)	R _{sekunder} (Ω)	%Z
1	165000	209,9	20000	1732,1	10000	8,250	0,247	0,010	12,95
2	163125	212,4	20000	1732,1	10000	8,156	0,242	0,010	12,82
3	161250	214,8	20000	1732,1	10000	8,063	0,238	0,010	12,78
4	159375	217,4	20000	1732,1	10000	7,969	0,234	0,010	12,74
5	157500	219,9	20000	1732,1	10000	7,875	0,230	0,010	12,70
6	155625	222,6	20000	1732,1	10000	7,781	0,225	0,010	12,66
7	153750	225,3	20000	1732,1	10000	7,688	0,221	0,010	12,62
8	151875	228,1	20000	1732,1	10000	7,594	0,216	0,010	12,58

Tap	HV (V)	I _{primer} (A)	LV (V)	I _{sekunder} (A)	TV (V)	Rasio	R _{primer} (Ω)	R _{sekunder} (Ω)	%Z
9 A/B/C	150000	230,9	20000	1732,1	10000	7,500	0,212	0,010	12,36
10	148125	233,9	20000	1732,1	10000	7,406	0,217	0,010	12,49
11	146250	236,9	20000	1732,1	10000	7,313	0,221	0,010	12,45
12	144375	239,9	20000	1732,1	10000	7,219	0,226	0,010	12,41
13	142500	243,1	20000	1732,1	10000	7,125	0,230	0,010	12,37
14	140625	246,3	20000	1732,1	10000	7,031	0,234	0,010	12,33
15	138750	249,7	20000	1732,1	10000	6,938	0,238	0,010	12,29
16	136875	253,1	20000	1732,1	10000	6,844	0,243	0,010	12,25
17	135000	256,6	20000	1732,1	10000	6,750	0,247	0,010	12,30

Tabel 3. Data Impedansi dan Rasio Transformator Unit 4 GI Legok

Tap	HV (V)	I _{primer} (A)	LV (V)	I _{sekunder} (A)	TV (V)	Rasio	R _{primer} (Ω)	R _{sekunder} (Ω)	%Z
1	165000	209,9	22000	1574,6	10040	7,500	0,664	0,004	12,897
2	163125	212,4	22000	1574,6	10040	7,415	0,647	0,004	12,762
3	161250	214,8	22000	1574,6	10040	7,330	0,630	0,004	12,684
4	159375	217,4	22000	1574,6	10040	7,244	0,613	0,004	12,607
5	157500	219,9	22000	1574,6	10040	7,159	0,596	0,004	12,529
6	155625	222,6	22000	1574,6	10040	7,074	0,579	0,004	12,452
7	153750	225,3	22000	1574,6	10040	6,989	0,562	0,004	12,375
8	151875	228,1	22000	1574,6	10040	6,903	0,545	0,004	12,297
9 A/B/C	150000	230,9	22000	1574,6	10040	6,818	0,525	0,004	12,102
10	148125	233,9	22000	1574,6	10040	6,733	0,545	0,004	12,143
11	146250	236,9	22000	1574,6	10040	6,648	0,562	0,004	12,065
12	144375	239,9	22000	1574,6	10040	6,563	0,579	0,004	11,988
13	142500	243,1	22000	1574,6	10040	6,477	0,596	0,004	11,910
14	140625	246,3	22000	1574,6	10040	6,392	0,613	0,004	11,833
15	138750	249,7	22000	1574,6	10040	6,307	0,630	0,004	11,756
16	136875	253,1	22000	1574,6	10040	6,222	0,647	0,004	11,678
17	135000	256,6	22000	1574,6	10040	6,136	0,664	0,004	11,659

4.2 Analisa Perhitungan Arus Sirkulasi

Kondisi saat operasi terpisah, dengan daya 60 MVA (S_{base} lama) tegangan sekunder 20 kV (V_{base} lama). Saat di paralel S_{base} menjadi 120 MVA (S_{base} baru) dan V_{base} menjadi 20 kV (V_{base} baru).

Impedansi dasar dilihat dari sisi sekunder

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} = \frac{20^2}{60} = 6,667 \Omega$$

Dari Tabel 1 diatas diperoleh data untuk posisi tap 9 sebagai berikut.

$$R' = 0,212 + 7,500^2 \cdot 0,010 = 0,774 \Omega$$

dalam satuan p.u.

$$R' = \frac{0,774}{6,667} = 0,116 \text{ p.u.}$$

Konversi ke p.u. dengan S_{base} baru dan V_{base} baru

$$R' = \frac{0,116 \cdot S_{\text{base baru}}}{(V_{\text{base baru}})^2} = \frac{0,116 \cdot 120}{(20)^2} = 0,035 \text{ p.u.}$$

$$\%R' = 3,500 \text{ p.u.}$$

$$\%Z' = 12,360 \text{ p.u.}$$

$$Z' = 0,124 \text{ p.u.}$$

Konversi ke p.u. dengan S_{base} baru dan V_{base} baru

$$Z' = 0,124 \cdot \left(\frac{V_{\text{base lama}}}{V_{\text{base baru}}}\right)^2 \cdot \frac{S_{\text{base baru}}}{S_{\text{base lama}}} = 0,124 \cdot \left(\frac{20}{20}\right)^2 \cdot \frac{120}{60} = 0,248 \text{ p.u.}$$

$$\%Z' = 24,800 \text{ p.u.}$$

Dengan mensubstitusi nilai Z' dan R' diperoleh,

$$Z' = \sqrt{R'^2 + X'^2}$$

$$X' = \sqrt{Z'^2 - R'^2} = \sqrt{0,248^2 - 0,035^2} = 0,246 \text{ p.u.}$$

$$\%X' = 24,600 \text{ p.u.}$$

Untuk Transformator unit 4

Kondisi saat operasi terpisah, dengan daya 60 MVA (S_{base} lama) tegangan sekunder 22 kV (V_{base} lama). Saat di paralel S_{base} menjadi 120 MVA (S_{base} baru) dan V_{base} menjadi 20 kV (V_{base} baru).

Impedansi dasar dilihat dari sisi sekunder

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}} = \frac{22^2}{60} = 8,067 \Omega$$

Dari Tabel 2 diatas diperoleh data untuk posisi tap 9 sebagai berikut.

$$R'' = 0,525 + 6,818^2 \cdot 0,004 = 0,711 \Omega$$

dalam satuan p.u.

$$R'' = \frac{0,711}{8,067} = 0,088 \text{ p.u.}$$

Konversi ke p.u. dengan S_{base} baru dan V_{base} baru

$$R'' = \frac{0,088 \cdot S_{\text{base baru}}}{(V_{\text{base baru}})^2} = \frac{0,088 \cdot 120}{(20)^2} = 0,026 \text{ p.u.}$$

$$\%R'' = 2,600 \text{ p.u.}$$

$$\%Z'' = 12,102$$

$$Z'' = 0,121 \text{ p.u.}$$

Konversi ke p.u. dengan S_{base} baru dan V_{base} baru

$$Z'' = 0,121 \cdot \left(\frac{V_{\text{base lama}}}{V_{\text{base baru}}}\right)^2 \cdot \frac{S_{\text{base baru}}}{S_{\text{base lama}}} = 0,121 \cdot \left(\frac{22}{20}\right)^2 \cdot \frac{120}{60} = 0,293 \text{ p.u.}$$

$$\%Z'' = 29,300 \text{ p.u.}$$

Dengan mensubstitusi nilai Z'' dan R'' diperoleh,

$$Z'' = \sqrt{R''^2 + X''^2}$$

$$X'' = \sqrt{Z''^2 - R''^2} = \sqrt{0,293^2 - 0,026^2} = 0,292 \text{ p.u.}$$

$$\%X'' = 29,200 \text{ p.u.}$$

Parameter $\%R'$, $\%X'$, $\%R''$, $\%X''$ dimasukkan ke Persamaan 1 sehingga diperoleh $\%IC$.

$$\%e = \frac{|\text{Rasio T3} - \text{Rasio T4}|}{\text{Rasio T3}} \cdot 100 = \frac{|7,500 - 6,818|}{7,500} \cdot 100 = 9,093$$

$$\%IC = \frac{9,093 \cdot 100}{\sqrt{\left(3,500 + \left(\frac{60}{60}\right) \cdot 2,600\right)^2 + \left(24,600 + \left(\frac{60}{60}\right) \cdot 29,200\right)^2}}$$

$$\%IC = \frac{909,300}{54,145} = 16,794$$

$$\text{Daya dari arus sirkulasi} = 0,168 \cdot 120 \text{ MVA} = 20,160 \text{ MVA}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas saat transformator unit 3 dan unit 4 di operasikan paralel pada posisi tap 9 maka akan terjadi arus sirkulasi sebesar 16,794% dengan daya 20,160 MVA, sehingga beban paralel kedua transformator tersebut dibatasi sebesar 99,840 MVA (tidak dapat dibebani maksimal)

4.3 Hasil Simulasi Paralel Transformator

Berdasarkan hasil simulasi Matlab diperoleh besarnya persentase arus sirkulasi ($\%IC$) sebagai contoh pada saat transformator unit 3 pada posisi tap 9 dan transformator unit 4 diubah-ubah posisi tap nya.

Name	Value
TAP_09_01	0
TAP_09_02	2.0387
TAP_09_03	4.0912
TAP_09_04	6.1821
TAP_09_05	8.2628
TAP_09_06	10.3577
TAP_09_07	12.4676
TAP_09_08	14.6161
TAP_09_09	16.8434
TAP_09_10	18.9084
TAP_09_11	21.0758
TAP_09_12	23.2593
TAP_09_13	25.4818
TAP_09_14	27.6960
TAP_09_15	29.9244
TAP_09_16	32.1685
TAP_09_17	34.3625

Gambar 5. Contoh Output Simulasi Paralel Transformator di Matlab

Pada Gambar 5 diatas kolom **Name** menunjukkan posisi kombinasi tap pada transformator unit 3 dan transformator unit 4 saat dilakukan operasi paralel, dua angka pertama adalah posisi tap untuk transformator unit 3 sedangkan dua angka berikutnya adalah posisi tap untuk transformator unit 4, untuk kolom **Value** adalah besarnya nilai %IC yang diperoleh dari hasil simulasi.

4.4 Rekomendasi Kondisi Paralel Transformator di GI Legok

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dimana terdapat 289 kondisi kombinasi. Persentase arus sirkulasi terkecil terjadi pada saat transformator unit 3 berada pada tap 9 dan transformator unit 4 pada tap 1 yaitu sebesar 0% dari arus beban maksimum sedangkan persentase arus sirkulasi terbesar terjadi pada saat transformator unit 3 berada pada tap 1 dan transformator unit 3 pada tap 17 yaitu sebesar 47,369% dari arus beban maksimum. Pada saat persentase arus sirkulasi terkecil beban paralel kedua transformator tersebut dapat dimaksimalkan hingga 100% dari kemampuan beban maksimum yang dapat disalurkan sedangkan saat arus sirkulasi terbesar beban paralel kedua transformator tersebut hanya dapat dimaksimalkan hingga 52,631%.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa selisih nilai rasio antara transformator unit 3 dan unit 4 menjadi faktor utama yang mempengaruhi besarnya daya yang dihasilkan oleh arus sirkulasi saat kedua transformator tersebut dioperasikan secara paralel.

Gambar 6. Grafik Perbandingan Selisih Rasio Terhadap Daya dari Arus Sirkulasi saat Transformator Unit 3 dan Unit 4 GI Legok di Paralel

Dalam melakukan penentuan rekomendasi posisi tap pada transformator perlu juga memperhatikan kondisi tegangan sistem yaitu tegangan pada sisi primer (150 kV) yang diatur pada *range* +5% dan -10% sesuai *grid code* Jawa – Madura – Bali dengan nominal tegangan yang diizinkan maksimal 157,5 kV dan minimal 135 kV sehingga posisi tap dibatasi pada range tap 5 sampai dengan tap 17. Berdasarkan kondisi tersebut, didapatkan 45 kombinasi posisi tap dengan perbedaan rasio tidak lebih dari 10% yang direkomendasikan untuk dilakukan operasi paralel transformator unit 3 dan unit 4 di GI Legok.

Tabel 4. Data Rekomendasi Kombinasi Paralel Transformator

POSISI TAP TRAFO 3	POSISI TAP TRAFO 4	SELISIH RASIO (%)	BESARNYA %IC HASIL SIMULASI	DAYA DARI ARUS SIRKULASI (MVA)	BEBAN MAKSIMUM PARALEL TRAFO (MVA)	PERSENTASE PEMBEBANAN MAKSIMUM
17	10	0,252	0,467	0,560	119,440	99,533%
16	9	0,380	0,706	0,848	119,152	99,294%
13	5	0,477	0,867	1,040	118,960	99,133%
15	8	0,504	0,929	1,114	118,886	99,071%
14	7	0,597	1,094	1,313	118,687	98,906%
14	6	0,612	1,116	1,340	118,660	98,884%
13	6	0,716	1,305	1,566	118,434	98,695%
15	7	0,735	1,348	1,618	118,382	98,652%
12	5	0,831	1,508	1,809	118,191	98,492%
16	8	0,862	1,589	1,907	118,093	98,411%
17	9	1,007	1,870	2,244	117,756	98,130%
17	11	1,511	2,809	3,371	116,629	97,191%
16	10	1,622	3,010	3,613	116,387	96,990%
15	9	1,730	3,212	3,854	116,146	96,788%
14	5	1,821	3,312	3,974	116,026	96,688%
14	8	1,821	3,346	4,015	115,985	96,654%
13	7	1,909	3,491	4,189	115,811	96,509%
15	6	1,960	3,583	4,300	115,700	96,417%
12	6	2,009	3,656	4,387	115,613	96,344%
11	5	2,106	3,813	4,575	115,425	96,187%
16	7	2,119	3,892	4,670	115,330	96,108%
17	8	2,267	4,171	5,005	114,995	95,829%
17	12	2,770	5,168	6,202	113,798	94,832%
16	11	2,864	5,334	6,401	113,599	94,666%
15	10	2,955	5,477	6,572	113,428	94,523%
14	9	3,029	5,617	6,740	113,260	94,383%
13	8	3,116	5,718	6,862	113,138	94,282%
15	5	3,185	5,803	6,963	113,037	94,197%
12	7	3,186	5,819	6,983	113,017	94,181%
11	6	3,268	5,937	7,125	112,875	94,063%
10	5	3,335	6,030	7,236	112,764	93,970%
16	6	3,361	6,152	7,382	112,618	93,848%
17	7	3,541	6,492	7,791	112,209	93,508%
17	13	4,044	7,572	9,086	110,914	92,428%

POSISI TAP TRAF0 3	POSISI TAP TRAF0 4	SELISIH RASIO (%)	BESARNYA %IC HASIL SIMULASI	DAYA DARI ARUS SIRKULASI (MVA)	BEBAN MAKSIMUM PARALEL TRAF0 (MVA)	PERSENTASE PEMBEBANAN MAKSIMUM
16	12	4,106	7,674	9,209	110,791	92,326%
15	11	4,180	7,774	9,329	110,671	92,226%
14	10	4,238	7,844	9,413	110,587	92,156%
13	9	4,309	7,977	9,573	110,427	92,023%
12	8	4,377	8,022	9,627	110,373	91,978%
11	7	4,430	8,077	9,692	110,308	91,923%
10	6	4,483	8,133	9,759	110,241	91,867%
9	5	4,547	8,263	9,915	110,085	91,737%
16	5	4,603	8,397	10,076	109,924	91,603%
17	6	4,800	8,771	10,525	109,475	91,229%
17	14	5,304	9,964	11,957	108,043	90,036%

Dari hasil simulasi yang didapatkan terlihat bahwa arus sirkulasi yang timbul sangat mempengaruhi kondisi pembebanan saat dilakukan operasi paralel dimana beberapa kondisi pembebanan paralel tidak dapat dimaksimalkan sampai 100%.

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) APD Banten, saat ini transformator unit 3 baru dibebani 26,8% dan transformator unit 4 baru dibebani 5,8% (Lampiran 5), sehingga untuk kondisi di GI Legok arus sirkulasi yang terjadi saat kedua transformator tersebut di paralel belum berefek terhadap efisiensi dan efektivitas transformator dalam melayani beban.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian mengenai operasi paralel Transformator dengan rasio tegangan berbeda di GI Legok maka dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, operasi paralel transformator dengan rasio tegangan yang berbeda berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas transformator dalam melayani beban karna saat transformator diparalel akan timbul arus sirkulasi sehingga transformator tersebut tidak dapat dibebani maksimal, namun melihat kondisi saat ini di GI Legok untuk transformator unit 3 dan unit 4 bebannya masih dibawah 50% sehingga arus sirkulasi yang terjadi saat kedua transformator tersebut di paralel belum berdampak besar terhadap efisiensi dan efektivitas transformator dalam melayani beban.
- ❖ Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini diperoleh 45 rekomendasi kondisi paralel dimana pembebanan paling tinggi yang dapat dilakukan sebesar 119,440 MVA saat transformator unit 3 pada tap 17 dan unit 4 pada tap 10 sedangkan yang paling kecil 108,043 MVA yaitu saat transformator unit 3 pada tap 17 dan unit 4 pada tap 14.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat kami berikan beberapa saran yaitu:

- ❖ Meskipun pembebanan transformator unit 3 dan transformator unit 4 di GI Legok masih dibawah 50%, untuk operasi paralel sebaiknya dilakukan pada kombinasi posisi tap dengan

nilai arus sirkulasi yang terkecil agar meminimalisir terjadinya rugi-rugi yang menyebabkan suhu transformator menjadi tinggi namun dengan tetap memperhatikan kondisi sistem.

- ❖ Pada penelitian ini kami masih terfokus kepada kondisi transformator tanpa melihat kondisi sistem yang lebih luas, kami berharap pada penelitian selanjutnya dapat memperhatikan banyak faktor-faktor eksternal transformator yang dapat mempengaruhi operasi paralel sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan mampu menentukan apakah operasi paralel dengan rasio berbeda ini dapat dilakukan secara kontinyu atau hanya *temporary*.

Daftar Pustaka

- [1] Zientek, Ed. 2011. *Loading Considerations when Paraleling Transformers*. Schneider Electric.
- [2] Bramantyo, Brian. dkk. 2016. *Laporan Kajian Kelayakan Operasi Paralel IBT 500/150 kV*. PT PLN (Persero).
- [3] Suhendi. 2017. *Laporan Project Assignment Executive Education (EE) III Angkatan 1 Tahun*. Gandul : PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat.
- [4] Kepdir 0520-2.K/DIR/2014. 2014. *Buku Pedoman Pemeliharaan Transformator Tenaga*. PT PLN (Persero).
- [5] Stevenson, William D, Jr. *Analisis Sistem Tenaga Listrik*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1996.
- [6] Krisnadi, Dewanto Indra. *Transformator*. Diktat Kuliah. Jakarta. 2003.
- [7] IEC 60076-1. *Power Transformers-General*. 2000.
- [8] IEC 60076-8. *Power Transformers-Application Guide*. 1997.
- [9] *Test Certificate Transformator S.N. 3011150062*. PT CG Power Systems Indonesia. 2015.
- [10] *Certificate of qualification OTK.469.047*. Shandong taikai transformator co., ltd. 2012.